

INNOVATSION YONDASHUVLAR: TALABALARDA ICHKI LOKUS NAZORATNI RIVOJLANTIRISH VA TA'LIM JARAYONIDA MUVAFFAQIYAT

Ismatuloyev Abdullo Nasrulloevich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

abdullo.ismatullayev@mail.ru

Annotatsiya: maqolada ichki lokus nazoratining ta'lim jarayonidagi ahamiyati va samaradorligini oshirishdagi roli tahlil qilinadi. Innovatsion yondashuvlar, masalan, tajribaviy o'qitish va mentorlik, talabalarning o'ziga bo'lgan ishonchini, mas'uliyat hissini va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi, natijada muvaffaqiyat va ruhiy salomatlikni yaxshilaydi.

Kalit so'zlar: ichki lokus nazorat, ta'lim, akademik muvaffaqiyat, innovatsion yondashuvlar, mas'uliyat, motivatsiya, ruhiy salomatlik.

Bugungi kunda ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda ichki lokus nazoratining roli o'sib bormoqda. O'qitish jarayonida ichki lokus nazoratini rivojlantirish, talabalar uchun nafaqat akademik muvaffaqiyatni ta'minlash, balki ularni shaxsiy rivojlanish va kelajakdagi hayotiy muammolarni hal qilishda muhim ko'nikmalar bilan ta'minlashda ham o'zining ahamiyatini yo'qotmaydi. Innovatsion yondashuvlar orqali ichki lokus nazoratini rivojlantirish, talabalarning o'z qobiliyatlarini anglashlariga, o'z ustida ishlashlariga va muvaffaqiyatga erishishlariga yordam beradi.

Ichki lokus nazorat — bu shaxsning o'z harakatlari va qarorlarini qanchalik boshqarishi mumkinligini anglashidir. Bu tushuncha, ayniqsa, o'z-o'zini nazorat qilish, motivatsiya va o'ziga ishonch bilan bog'liqdir. Talabalarda ichki lokus nazoratini rivojlantirish, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va muvaffaqiyatga erishishlari uchun zarur bo'lgan mas'uliyatni his qilishlariga yordam beradi. O'qituvchilar talabalarni qiyinchiliklar va muvaffaqiyatsizliklarni o'z harakatlari

natijasi sifatida qabul qilishga undashi kerak. Bu, o‘z navbatida, ularning qaror qabul qilish qobiliyatini oshiradi.

Ichki lokus nazoratining o‘ziga xos xususiyatlari:

- O‘z-o‘zini anglash: Talabalar o‘z kuchli va zaif tomonlarini tushunishlari muhimdir, bu esa ularning o‘zlarini boshqarish qobiliyatini oshiradi. O‘z-o‘zini anglash, shuningdek, talabalarga o‘z imkoniyatlarini baholashda yordam beradi va kelajakda muvaffaqiyatli bo‘lish uchun zarur bo‘lgan qobiliyatlarni rivojlantirish imkoniyatini yaratadi.

- Motivatsiya: Ichki lokus nazoratiga ega bo‘lgan talabalar, maqsadlariga erishishda ko‘proq motivatsiyaga ega bo‘lishadi, chunki ular o‘z harakatlarining natijasini anglaydilar. Psixologiyada motivatsiya — bu insonning maqsadga yo‘naltirilgan harakatlarining sababidir. Motivatsiyaning ichki va tashqi turlari mavjud; ichki motivatsiya o‘z-o‘zini rivojlantirish va qoniqish hissi bilan bog‘liq.

- Mas‘uliyat: O‘z harakatlariga javobgarlikni his qilgan talabalar, muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklarni o‘zlari bilan bog‘laydilar, bu esa ularning o‘z-o‘zini rivojlantirishlariga yordam beradi. Bu holat, ayniqsa, o‘z-o‘zini boshqarish va o‘z ta‘sirini anglash psixologiyasi nuqtai nazaridan muhimdir.

Innovatsion yondashuvlar

1. Kengaytirilgan o‘quv muhitlari: Ta‘lim jarayonida innovatsion texnologiyalar va metodlardan foydalanish, talabalar uchun o‘quv muhitini yanada qiziqarli va interaktiv qiladi. Masalan, onlayn platformalar orqali guruhli muhokamalar, masofaviy o‘qitish va interaktiv o‘yinlar talabalar o‘rtasida ichki lokus nazoratini rivojlantirishga yordam beradi. Bu metodlar talabalarni o‘z fikrlarini erkin ifoda etishga va guruh ichida o‘zaro fikr almashishga rag‘batlantiradi. Psixologiyada bu holat ijtimoiy o‘zaro ta‘sir deb ataladi, bu esa shaxslarning bir-biriga ta‘siri orqali o‘z-o‘zini rivojlantirish imkonini beradi.

2. Tajribaviy o‘qitish: Talabalarga real hayotdagi muammolarni hal qilish imkoniyatini berish, ularni o‘z qarorlarini qabul qilishga va natijalariga javobgarlikni his qilishga undaydi. Ta‘lim jarayonida loyiha asosida o‘qitish metodlari, seminarlar va amaliy mashg‘ulotlar ichki lokus nazoratini rivojlantirishga xizmat qiladi. Misol uchun,

talabalar loyihalar orqali o'z g'oyalarini amalga oshirish, ijodiy yechimlar topish va o'z ishlarining natijalariga mas'uliyatni his qilishlari mumkin. Bu jarayonda kognitiv o'zgarishlar va ijodiy fikrlash muhim o'rin tutadi, chunki talabalar yangi g'oyalar va yondashuvlar yaratishga intilishadi.

3. Mentorlik va ko'mak: Talabalarga o'z yo'l-yo'riqlarini ko'rsatadigan mentorlar tayinlash, ularning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Mentorlar yordamida talabalar o'z maqsadlariga erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni o'rganishlari va ichki lokus nazoratini rivojlantirishlari mumkin. Mentorlik dasturlari orqali talabalar o'z ustida ishlashga, o'zlarining o'zgarishlariga va rivojlanishlariga ko'maklashishlari mumkin. Mentorlik shaxslararo munosabatlar va shaxsiy o'sishni rag'batlantirishga yordam beradi.

4. Muvaffaqiyatlarni baholash va o'z-o'zini baholash: Talabalarga o'z muvaffaqiyatlarini baholash va o'z-o'zini baholash jarayonini o'rgatish, ularning o'z harakatlari va natijalari o'rtasidagi bog'lanishni tushunishlariga yordam beradi. O'z-o'zini baholash jarayonida talaba o'z bilim va ko'nikmalarini nazorat qilib, kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlarini belgilash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu jarayonda refleksiya (o'z-o'zini baholash va tahlil qilish jarayoni) va o'z-o'zini motivatsiya masalalari ahamiyatlidir.

Ichki lokus nazoratini rivojlantirish orqali talabalarning muvaffaqiyati oshadi. Bu jarayon nafaqat o'zlariga bo'lgan ishonchni oshirish, balki mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatini ham rivojlantiradi. Ichki lokus nazoratiga ega bo'lgan talabalar, o'zlarining kuchli va zaif tomonlarini anglaydilar, bu esa ularga o'z potentsialini to'liq ishga solish imkoniyatini beradi. Muvaffaqiyatga erishish uchun talabalar o'z bilim va ko'nikmalaridan to'liq foydalanib, maqsadlariga erishish uchun yanada mas'uliyatli bo'lishadi.

Innovatsion yondashuvlar yordamida ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlari oshadi. O'qituvchilar, zamonaviy pedagogik usullar va texnologiyalarni qo'llab, talabalar uchun qiziqarli va samarali ta'lim muhitini yaratishi mumkin. Misol uchun, interaktiv o'yinlar, loyihalar va amaliy mashg'ulotlar orqali talabalar o'z o'zini anglash, tajribalarini baholash va yangi ko'nikmalarni o'rganish imkoniyatini oladilar.

Bu metodlar talabalarni nafaqat akademik muvaffaqiyatga, balki hayotdagi qiyinchiliklarga qarshi turishga tayyorlaydi.

Talabalarda ichki lokus nazoratini rivojlantirish, shuningdek, ularning ijtimoiy ko'nikmalarini ham oshiradi. Ijtimoiy o'zaro ta'sir jarayonida talabalar bir-biriga yordam berish, fikr almashish va birgalikda muammolarni hal qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu holat, ularga o'z fikrlarini erkin ifoda etishga, o'zaro munosabatlarni o'rganishga va guruhda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, talabalarining o'z-o'zini baholash va refleksiya qilish qobiliyatlari oshadi, bu esa ularning o'z maqsadlariga erishish uchun strategiyalarini ishlab chiqishiga yordam beradi.

Innovatsion yondashuvlar yordamida talabalarda ichki lokus nazoratini rivojlantirish, ularning shaxsiy va professional muvaffaqiyatlariga yo'l ochadi. O'z-o'zini boshqarish va mas'uliyatni his qilish, talabalarining o'zlarini boshqarish qobiliyatlarini oshiradi. Bu, nafaqat o'qish jarayonida, balki ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatlarida ham muhim rol o'ynaydi. Mustaqil va mas'uliyatli shaxslar sifatida o'sishlari, ularga hayotdagi har qanday qiyinchiliklar bilan kurashishda yordam beradi va ularga o'zlarining hayotlarini boshqarish imkonini yaratadi.

Kelajakda ichki lokus nazoratini rivojlantirish ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanishi zarur, chunki bu, nafaqat akademik muvaffaqiyat, balki talabalar hayotining boshqa sohalarida ham muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi. Ta'lim jarayonida ichki lokus nazoratini rivojlantirish orqali talabalar o'z imkoniyatlarini anglaydilar, o'z qobiliyatlariga bo'lgan ishonchni oshiradilar va o'zlariga maqsadlar belgilash qobiliyatini o'zlashtiradilar. Shu tariqa, ta'lim jarayoni ularning shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiy moslashuviga ham katta ta'sir ko'rsatadi.

Yana bir muhim jihat shundaki, ichki lokus nazoratini rivojlantirish orqali talabalarining ruhiy salomatligi ham yaxshilanadi. O'z harakatlari va natijalariga bo'lgan mas'uliyatni his qilish, ularning stress darajasini kamaytiradi va muammolarni hal qilishda ishonchni oshiradi. Shuningdek, bu jarayon, ularning o'zlarining hissiy holatini boshqarish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Talabalar o'zlarini yaxshi his qiladilar, bu esa ularning motivatsiyasini yanada oshiradi.

Ichki lokus nazoratini rivojlantirish ta'lim jarayonining eng muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Bu, talabalarni o'z harakatlari va natijalarini o'zlariga bog'lashga imkon beradi, shuning uchun ular muvaffaqiyatni o'z sa'y-harakatlariga asoslab ko'ra biladilar. Innovatsion yondashuvlar orqali ichki lokus nazoratini rivojlantirish, talabalarni faqat bilim olishga emas, balki hayotlarida muvaffaqiyatga erishishga ham yordam beradi. Faol o'qitish, loyihalar orqali o'qitish va masofaviy ta'lim kabi usullar talabalarni o'z-o'zini boshqarish va mustaqil fikrlashga undaydi.

Individual yondashuvlar orqali talabalar o'z qiziqishlari va kuchli tomonlarini aniqlab, maqsadlariga erishishga yordam oladilar. O'z-o'zini baholash va natijalarni tahlil qilish imkoniyatlari, talabalarni motivatsiya va qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Natijada, ichki lokus nazoratini rivojlantirish talabalarni nafaqat bilim olishga, balki shaxsiy va professional hayotlarida muvaffaqiyatga tayyorlaydi, ularning o'z-o'ziga bo'lgan ishonchlarini oshiradi va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishga imkon beradi.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Barotov Sh.R. *Psixologik xizmat*. – Toshkent: “Navro‘z”, 2018. – 96 b.
2. G'oziev E.G', Jabborov A. *Faoliyat va xulq-atvor motivatsiyasi T-2003 y*
3. Hattie, J., & Timperley, H. (2018). *The Power of Feedback*. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112.
4. Perry, N. E., & Smart, J. C. (2020). *Motivation in Education: Theory, Research, and Applications*. *Educational Psychologist*, 55(4), 235-245.
5. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). *Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions*. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 54-67.
6. Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (2021). *Learning and Self-Regulation: An Overview*. *Educational Psychologist*, 56(3), 1-16.